

O‘ZBEK TILINING SO‘Z YASALISH USULLARI XUSUSIDA

Ismatillayeva Munisa, L.G‘aniyeva*

Oriental universiteti 1-kurs talabasi

*Ilmiy maslahatchi: PhD, katta o‘qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20195120>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek tilida so‘z yasalishining derivatsion xususiyatlari hamda uning asosiy usullari — affiksatsiya va kompozitsiya tahlil qilinadi. So‘z yasalishining til lug‘at boyligini oshirishdagi o‘rni yoritiladi. Shuningdek, tilshunoslikda munozaralarga sabab bo‘layotgan affiksoid tushunchasi ko‘rib chiqilib, turli olimlarning qarashlari qiyosiy asosda tahlil etiladi.

Maqolada *-xona, -noma, -obod* kabi birliklarning lingvistik tabiati o‘rganilib, ularning affiks yoki mustaqil leksik birlik ekanligi aniqlashtiriladi. Etimologik va semantik tahlil asosida bu birliklar yordamida yasalgan so‘zlarni qo‘shma so‘zlar sifatida talqin qilish maqsadga muvofiq ekani asoslanadi.

Kalit so‘zlar: derivatsiya, so‘z yasalishi, affiksatsiya, kompozitsiya, affiksoid, qo‘shma so‘z, leksik birlik, morfema, semantik tahlil, etimologiya.

Аннотация. В данной статье анализируются деривационные особенности словообразования в узбекском языке, а также его основные способы — аффиксация и композиция. Особое внимание уделяется роли словообразования в обогащении лексического состава языка. Рассматривается понятие аффиксоида, вызывающее научные дискуссии, и сопоставляются взгляды различных ученых.

Анализируется лингвистическая природа таких единиц, как *-xona, -noma, -obod*, с целью определения их статуса — аффикса или самостоятельной лексической единицы. На основе этимологического и семантического анализа обосновывается целесообразность трактовки слов с данными компонентами как сложных слов.

Ключевые слова: деривация, словообразование, аффиксация, композиция, аффиксoid, сложное слово, лексическая единица, морфема, семантический анализ, этимология.

Abstract. This article examines the derivational features of word formation in the Uzbek language, focusing on its main methods—affixation and composition. Special attention is given to the role of word formation in enriching the lexical system of the language. The concept of affixoids, which remains a subject of debate in linguistics, is also discussed, and different scholarly views are analyzed comparatively.

The study explores the linguistic nature of units such as *-xona, -noma, and -obod* in order to determine their status as either affixes or independent lexical units. Based on etymological and semantic analysis, the paper substantiates the interpretation of words formed with these components as compound words.

Key words: derivation, word formation, affixation, composition, affixoid, compound word, lexical unit, morpheme, semantic analysis, etymology.

Hammamizga ma’lumki, o‘zbek tilining lug‘at tarkibi doimo o‘zgarib, rivojlanib boradi. Ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy sohalarda paydo bo‘lgan yangi-yangi tushunchalarni nomlash

ehtiyoji tufayli tilimizda yangi soʻzlar yuzaga keladi. Yangi soʻzlar ikki xil yoʻl bilan vujudga keladi:

1. Har bir tilning oʻz ichki imkoniyati asosida.
2. Boshqa tillardan soʻz olish hisobiga.

Har bir tilning ichki imkoniyati asosida yangi soʻzlarning hosil qilinishida shu tilda oldin mavjud boʻlgan soʻzga qoʻshimcha qoʻshish usuli yoki soʻz qoʻshish usuli katta ahamiyatga ega.

Oʻzbek tili rivojiga sezilarli hissa qoʻshgan Abdurauf Fitrat oʻzining “Sarf” asarida “Tillarning boyimoqlarini, kengaymoqlarini qulaylashtirgʻan” soʻz yasash “yoʻli (arabcha atkanda, ishtiyoq yoʻli)dir”, – deb taʼkidlab oʻtgan.

Hozirgi oʻzbek adabiy tilida soʻz yasalishi mustaqil soha boʻlib, unda yangi soʻz yasash usullari va soʻz yasalishi bilan bogʻliq hodisalar oʻrganiladi, tahlil etiladi va amaliyotga tatbiq etiladi. “Soʻzga affiks qoʻshish bilan yangi soʻz hosil qilish affiksatsiya usuli bilan soʻz yasalishi deyiladi: *ishchi, sportchi, paxtakor*. Oʻzbek tilida affiks qoʻshib soʻz yasashdan tashqari, birdan ortiq oʻzakni (mustaqil maʼnoli morfemani) qoʻshish orqali ham yangi soʻz yasaladi. Soʻz yasashning bu usuli kompozitsiya usuli deyiladi. Kompozitsiya usuli bilan qoʻshma soʻzlar yasaladi: *oybolta, atirgul, har vaqt* kabi”.¹

Akademik Azim Hojiyev hozirgi oʻzbek tilida soʻz yasalishining eng faol usuli sifatida affiksatsiya usulini taʼkidlab, bunda soʻz yasovchi affikslardan tashqari oʻz xususiyati bilan affikslarga juda yaqin turadigan -xona, -noma, -xush, -obod kabi soʻz-affikslar ham mavjud ekanligi va ularning tilda affiksoidlar nomi bilan yuritilishini aytib oʻtgan.²

Professor Shavkat Rahmatullayev esa “Affiksoid deb asli leksik birlik boʻlib, keyinchalik xuddi affiks kabi grammatik maʼno ifodalashga xizmat qilib, affiks kabi bir necha leksemalarga qoʻshilib kelish xususiyatiga ega boʻlgan birlikka aytiladi”,– degan fikrni ilgari surgan.

Tilshunos olim Azim Hojiyev asariga koʻra, -xona affiksoidi asosdan anglashilgan ish, harakatga moʻljallangan joy maʼnosini bildiruvchi ot yasaydi: *dars + xona, qabul + xona, ish + xona* kabi. Professor Shavkat Rahmatullayev ham -xona affiksoidiga shunday taʼrif bergan. Yuqorida keltirib oʻtilgan fikrlarga zid oʻlaroq “Oʻzbek tilining asosiy imlo qoidalari”da “Qoʻshib yozish” boʻlimining 38-bandida -xona affiksoidi soʻz ekanligi va qoʻshma ot yasashi belgilab oʻtilgan: *Xona, noma, poya, bop, xush, ham, baxsh, kam, umum, rang, mijoz, sifat, talab kabi soʻzlar yordamida yasalgan qoʻshma ot va qoʻshma sifatlar qoʻshib yoziladi: qabulxona, tabriknoma, taklifnoma, bedapoya, ommabop, xushxabar, hamsuhbat, orombaxsh, kamquvvat, bugʻdoyrang, umumxalq, sovuqmijoz, devsifat, suvtalab* kabi”³.

Soʻz yasalishi masalalari oʻzbek tilshunosligida doimo muhokama markazida boʻlib kelgan muhim nazariy yoʻnalishlardan biridir. Xususan, qoʻshma soʻzlar va affiksoidlar muammosi bu borada turli yondashuvlarning yuzaga kelishiga sabab boʻlgan. Taʼkidlab oʻtilgan dalillarga tayanadigan boʻlsak, *qabulxona, choyxona, darsxona, ishxona, ruxsatnoma, talabnoma, tabriknoma* kabi birliklarni qoʻshma soʻzlar sirasiga kiritish ilmiy jihatdan asosli koʻrinadi. Chunki qoʻshma soʻzlar, odatda, birdan ortiq mustaqil maʼnoli morfemalarning birikishi natijasida hosil boʻladi va ularning tarkibiy qismlari alohida holda ham maʼno anglatadi.

¹ A.Hojiyev. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. – T.: Oʻqituvchi, 1980. – B. 171.

² Koʻrsatilgan manba: – B. 173.

³ Oʻzbek tilining kirill va lotin alifbolaridagi imlo lugʻati. – T.: Sharq, 1999, – B. 15.

Ma'lumki, sodda soʻz bilan qoʻshma soʻz oʻrtasidagi asosiy farq shundaki, sodda soʻz tarkibida bitta mustaqil maʼnoli morfema mavjud boʻladi, qoʻshma soʻz esa kamida ikki yoki undan ortiq mustaqil leksik birliklarning birikishidan tashkil topadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, yuqoridagi misollarda qatnashayotgan *xona* va *noma* komponentlari mustaqil leksik birlik sifatida ham mavjud boʻlib, ular semantik jihatdan toʻliq qiymatga ega.

Biroq oʻzbek tilshunosligida bu masalaga nisbatan yagona qarash mavjud emas. Jumladan, ayrim tadqiqotchilar, xususan, Azim Hojiyev, *xona*, *noma* kabi birliklarni affiksoid sifatida talqin qilib, yuqoridagi soʻzlarni affiksatsiya usuli bilan yasalgan sodda soʻzlar qatoriga kiritadi. Affiksoid tushunchasi esa, odatda, oʻzining dastlabki mustaqil leksik maʼnosini qisman saqlagan, biroq grammatiklashuv jarayonida affiksga yaqinlashgan birliklarga nisbatan qoʻllanadi.

Shu oʻrinda, “Oʻzbek tilining asosiy imlo qoidalari” ga murojaat qiladigan boʻlsak, unda mazkur tipdagi birliklar koʻproq qoʻshma soʻz sifatida talqin etilishi kuzatiladi. Bu esa affiksoid tushunchasining zarurati borasida savollar tugʻdiradi. Darhaqiqat, agar soʻz yasash jarayonida mustaqil leksik birliklar faol ishtirok etib, yangi maʼno hosil qilayotgan boʻlsa, ularni alohida affiksoid sifatida ajratish ilmiy jihatdan har doim ham oʻzini oqlamaydi.

Tilshunos Q.Sapayevning fikricha, oʻzbek tilida *-xona*, *-noma*, *-obod* kabi affiksoidlar mavjud boʻlib, ular bilan bir qatorda xuddi shu shakldagi mustaqil soʻzlar ham ishlatiladi. Bu esa mazkur birliklarning ikki tomonlama — ham leksik, ham soʻz yasovchi vosita sifatida faoliyat yuritayotganini koʻrsatadi. Biroq bu holatni boshqacha talqin qilish ham mumkin: yaʼni soʻz yasashda tayyor leksik birliklardan foydalanilib, kompozitsiya usuli orqali yangi soʻz hosil qilinadi. Shunday ekan, tabiiy savol tugʻiladi: agar tilimizda mustaqil shaklda mavjud boʻlgan soʻzlar yetarli boʻlsa, ularni nega alohida affiksoid sifatida talqin qilishimiz kerak?

“Oʻzbek tilining etimologik lugʻati” maʼlumotlariga murojaat qiladigan boʻlsak, *noma* leksemasi tojik tilidan kirib kelgan boʻlib, “xat”, “yozma murojaat” maʼnolarini anglatadi. *Xona* leksemasi ham tojik tiliga mansub boʻlib, “uy ichidagi alohida boʻlim”, “xona” maʼnosini bildiradi. *Obod* esa tojikcha sifat boʻlib, “gullab-yashnagan, farovon” maʼnolarini ifodalaydi. Bu maʼlumotlar mazkur komponentlarning dastlab mustaqil leksik birlik boʻlganini va hozirgi kunda ham bu xususiyatini saqlab qolganini tasdiqlaydi.

Masalan, *taklifnoma* soʻzini tahlil qiladigan boʻlsak, u arabcha *taklif* (“chaqiriq”, “taklif qilish”) va tojikcha *noma* (“xat”) komponentlaridan tashkil topib, “taklif xati” maʼnosini anglatadi. Xuddi shuningdek, *darsxona* soʻzi arabcha *dars* (“saboq”, “oʻquv mashgʻuloti”) va tojikcha *xona* (“boʻlim”, “joy”) birliklarining birikishidan hosil boʻlib, “dars oʻtiladigan joy” maʼnosini ifodalaydi. Bu misollar mazkur birliklarning kompozitsiya usuli orqali yuzaga kelgan qoʻshma soʻzlar ekanligini yaqqol koʻrsatadi.

Demak, etimologik va semantik tahlil natijalari ham ushbu birliklarni qoʻshma soʻz sifatida talqin qilishni qoʻllab quvvatlaydi. Shu asosda xulosa qilish mumkinki, affiksoid tushunchasini ortiqcha ravishda keng qoʻllash til tizimining murakkablashuviga, shuningdek, nazariy jihatdan ikki xil talqinning yuzaga kelishiga olib keladi. Bu esa, ayniqsa, tilshunoslikni oʻrganayotgan oʻquvchilar uchun maʼlum darajada tushunmovchiliklar keltirib chiqarishi mumkin.

Shu boisdan, bizning fikrimizcha, *xona*, *noma*, *obod* kabi birliklar yordamida hosil qilingan soʻzlarni affiksatsiya emas, balki kompozitsiya (qoʻshish) usuli asosida yuzaga kelgan qoʻshma soʻzlar sifatida talqin qilish maqsadga muvofiqdir. Bu yondashuv nafaqat ilmiy jihatdan izchil, balki oʻzbek tilining ichki qonuniyatlariga ham mos keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Erkaboyeva N. O‘zbek tilidan ma‘ruzalar to‘plami. – Toshkent: Navro‘z. 2016. – 400 b.
2. Fitrat A. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2006. – 336 b.
3. Hojiyev A. O‘zbek tili so‘z yasalishi tizimi. – Toshkent, 2007. – 109 b.
4. Hojiyev A. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: O‘qituvchi, 1980. – 207 b.
5. O‘zbek tilining kirill va lotin alifbolaridan imlo lug‘ati. – Toshkent: Sharq, 1999. – 368 b.
6. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining etimologik lug‘ati. I jild. – Toshkent: Universitet. 2000. – 600 b.
7. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining etimologik lug‘ati. III jild. – Toshkent: Universitet. 2009. – 268 b.
8. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o‘zbek tili. – Toshkent: Universitet. 2006. – 475 b.
9. Sapayev Q. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent. 2006. – 290 b.